

АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІ-ҰЛТ БОЛАШАҒЫ

Мырзабаева Қалимаш

Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогика институты
Қазақ тілі және әдебиеті тәлім бағдары магистранты

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677678>

Аннотация: Мақалада жазба әдебиетінің негізін салушы, ұлы ойшыл, философ Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы жайлы сөз қозғалады.

Кілт сөздер: философ, өмірбаяны, ертегі, өнер, білім, ғылым, адамгершілік, еңбек, махаббат, табиғат....

Аннотация: В данной статье рассматривается жизнь и деятельность основоположника письменной литературы, великого мыслителя, философа и казахского поэта Абая Кунанбаева.

Ключевые слова: Философ, биография, сказка, искусство, образование, наука, мораль, труд, любовь, природа.....

«Абай өзі өлсе де мұрагері бізге алтын да әсем
сазды сөздері қалды- біздің көз алдымызда
жаны мен тәні поэзиялық махаббатқа алып
бейнесі қалды»

(М.О.Әуезов)

Қазақ халқының біртуар перзенті, ойшыл, ақын, философ Абай Құнанбайұлының өмірі және шығармашылығы жайлы сөз қозғағанда оның тамаша ырғақпен, терең мағыналы өлеңдері жайлы айтпай кету мүмкін емес. Абай өмірі мен шығармашылығы және оның өлеңдері бір бөлек туынды екені мәлім. Бәріне белгілі Абай бала кезінен-ақ ауыз әдебиеті қайнарларынан сусындап өскен. Өсе келе Шығыс әдебиеті классиктерінен содан соң Еуропа әдебиеті үлгілерінен нәр алған. Абайдың бұл ізденістері мен оқуы өз кезегінде оның туындыларына да өзінің игі ықпалын тигізген. Мысалы Абай ең алғашқы «Кім екен деп келіп ем түйе қуған?» деп аталатын өлеңі. Мұнда ақын әжесі Зәуре мен анасы Ұлжанның айтып берген ертегілерінен үлгі алады.

Абай Құнанбайұлының өлеңдері қазақ әдебиетін жаңа деңгейге көтерген шығармалар. Ол өз туындыларында халықтың рухани дамуын, білімге ұмтылуын, адамгершілік пен әділеттілікті насихаттады.

Ересек Абай әдебиет әлеміне өзіндік орны бар ерекше туындылармен, өзгеше леппен кіріп келді. Абайдың рухани мұраларын жан-жақты терең зерттеп, өскелең ұрпаққа ұғындыру - біздің азаматтық парызымыз.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Абайдың өлеңдерін классификациялағанда өнер-білімге, еңбекке байланысты, махаббат пен табиғат, адамгершілік пен тәрбие сияқты бірнеше тақырыптарға бөліп қарастыруға болады. Сонымен қатар, оның жастарды оқуға, өнер-білімге шақыру мақсатында жазған « Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әрнеге» , «Интернатта оқып жүр» деген сияқты өлеңдерін атап өтуге болады. Абай өзінің саналы ғұмырында махаббат тақырыбына қалам тербеп, әндер де жазып кетті. «Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы», «Махаббатсыз дүние бос», «Айттым сәлем Қаламқас», «Көзімнің қарасы» «Ғашықтық құмарлықпен-ол екі жол», «Есінде бар ма жас күнің?» т.б. өлеңдерін жазды. Жылдың төрт мезгіліне арнап қазақта өлең жазған Абай десек әсте қателеспейміз. Абайдың табиғат лирикасына арнап жазған «Жаз», «Күз», «Желсіз түнде жарық ай», «Қыс» сияқты лирикалық өлеңдері терең мәнге ие. Мысалы, Абай:

Желсіз түнде жарық ай
Сәулесі суда дірілдеп.
Ауылдың маңы терең сай ,
Тасыған өзен гүрілдеп-

деп көктемнің желсіз түні мен ауыл өмірін салыстыра отырып суреттеген. Өлеңнің келесі шумақтарында да ақын шуақты көктемнің күндерін, сол уақыттағы ауыл тіршілігі мен табиғаттың оянуын, жаңару мен жаңғыруын ерекше бейнелейді. Ал, ақынның «Қыс» атты өлеңінде:

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр мылқау танымас тірі жанды.
Үсті-басы ақ қырау түсі суық,
Басқан жері сықырлап келіп қалды.

Көріп байқағанымыздай, Абай өз өлеңінде жанды мен жансызды бір-біріне үйлестіре, шендестіре отырып, қыс мезгілінің кіріп келуін кәрі қарттың әрекетімен бейнелейді. Аязды күннің ызғарын, қыстың қаһарын қарттың ашуымен астастыра суреттейді. Сонымен қатар, Абай білімсіздікті қоғамның ең үлкен кемшілігі деп санады. Оның «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр», «Әсемпаз болма әрнеге» т.б. өлеңдері жастарды оқу-білімге, ғылымды игеруге шақырады. Сондай сарында жазылған өлеңдері ретінде оның «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңін алып қарасақ болады. Ақын мұнда:

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Сен де бір кірпіш дүниеге,

Кетігін тап та бар қалан-деп терең философиялық мәнді осы төрт-ақ шумақ өлеңге сыйғызғандай. Өйткені Абай бұл өлеңде өмірде әр нәрсеге қызықпай, қоғамда өз орнын табуға баулиды.

Ақынның қайсыбір өлеңін не туындысын алып қарамайық, онда терең философиялық ой, үлкен жауапкершілікпен қарағанын байқауға болады. Себебі ақын өлеңдерінің әр бір шумағына, тармақ пен ырғағына да ерекше мән берген.

Абай өлеңдері мен оның терең философияға толы қара сөздері, поэмалары әлі күнге өз мәнін жоғалтпай әлі күнге дейін ғасырлармен астасып, жылдармен жылжып, болашақ ұрпаққа жетіп келіп отыр.

Байқап отырғанымыздай, оның адамдық қасиеттер мен ұлттық болмысты сақтай отыра жазған еңбектері бүгінгі күннің де ауқымды мәселесіне айналғаны шындық. Өйткені Абай өз заманының бар шындығы мен ақиқатын өз шығармаларында баяндап берген.

Қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлы – Ұлы даланың ұлы тұлғасы, қазақ жазба әдебиеттің негізін салушы, ұлы ойшыл. Оның өлеңдері халықтың рухани және мәдени дамуына үлкен үлес қосты. Абай поэзиясы тек көркем шығарма емес, сонымен қатар қоғамға, жеке тұлғаға бағытталған тәрбиелік құрал екені анық.

«Өлді деуге бола ма, ойландаршы,

Өлмейтұғын артына сөз қалдырған», -деп Абай өзі жырлағандай артына өлмейтін сөзі мен өшпейтін мол мұрасын қалдырған Абай Құнанбаевтың 180 жылдық мерей тойы ЮНЕСКО көлемінде тойланады. Абай тойы тойланады мәңгілік. Біздің Нөкіс мемлекеттік педагогика институтында да Абайдың 180 жылдық мерекесін атап өтуде. Әлемнің түкпір-түкпірінен Абай Құнанбайұлына арналған ғылыми-конференцияға ғалымдар мен өнер иелері келіп, Абай атамыздың жарқын істері мен ұлт болашағы үшін қазақ әдебиетіне қосқан мол мұралары жайында баянаттар жасалып, мереке соңында ән мен күйге арналған сазды бағдарламаға ұласты.

Қорыта айтқанда, Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәні өте зор. Олар тек әдеби туынды емес, халықты тәрбиелейтін, рухани дамуға шақыратын мұра. Оның шығармалары – қазақ халқының мәдени және рухани құндылықтарын сақтауға, дамытуға бағытталған ұлы еңбектер. Абайдың өлеңдері әрдайым өзектілігін жоғалтпай, әрбір ұрпақтың көкейінде үлгі болып қала бермек.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. М.Әуезов «Абай Құнанбаев» Монографиялық зерттеулер мен мақалалар. Алматы, «Санат», 1995
2. Д.Досжан «Абай айнасы» Алматы, «Қазақстан», 1994
3. Жұмалиев Қ «Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі»; Алматы, «Жазушы» , 1958
4. А.Құнанбаев Өлеңдер жинағы , Алматы, «Жазушы», 2005
5. Д.Омаров Абайдың рухани мұрасы, Алматы, «Ел шежіре», 2007
6. М.Мырзахметов Абайтану тарихы, Алматы, «Ана тілі», 1994